

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ "ЗЕЛЕНОГО" ТУРИЗМА И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Юлдашев Муталиб Ибрагимович¹, Солаева Шахноза²

¹Доктор экономических наук, профессор, Национальный исследовательский университет ТИИИМСХ;

²Ассистент кафедры экономики, Национальный исследовательский университет ТИИИМСХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15524893>

Аннотация. В статье анализируется проводимая в Узбекистане системная работа, обосновывается необходимость дальнейшего развития зеленого туризма, его экономическое, социальное, культурное и образовательное значение.

Ключевые слова: Зеленый туризм, Экотуризм, Туризм в Узбекистане, Экономическое развитие, Инвестиции, Рабочие места, Занятость, Доход, Природные ресурсы, Экология, Культура, Финансирование, Подготовка кадров.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда яшил туризмни ривожлантиришнинг зарурлиги, унинг иқтисодий, ижтимоий, маданий, маърифий аҳамияти ва бу борада амалга оширилаётган тизимли ишлар тахлил қилиниб, асосланиб ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Яшил туризм, Экотуризм, Ўзбекистон туризми, Иқтисодий ривожланиш, Инвестициялар, Иш ўринлари, Бандлик, Даромад, Табиий ресурслар, Экология, Маданият, Молиялаштириш, Кадрлар тайёрлаш.

Зеленый туризм - это форма туристической деятельности, которая позволяет популяризировать среди мировой общественности уникальную природу нашей страны, национальное культурное наследие, традиции, сформированные в нашем народе как священный долг по сохранению природы. Развитие зеленого туризма окажет большое положительное влияние на экономику нашей республики. Прежде всего, эта деятельность как вид предпринимательства повышает уровень занятости населения и обеспечивает стабильный доход за счет создания новых рабочих мест, путем привлечения внутренних и внешних инвестиций в эту сферу. Достигается дальнейшее обогащение природных ресурсов нашей страны, их эффективная охрана, зеленый туризм повышает имидж страны в глазах мирового сообщества и служит увеличению числа путешественников из разных стран.

Зеленый туризм - это форма деятельности, которая занимается изучением ознакомлением и рекламированием уникальных особенностей родной природы и национальных богатств нашего народа, культурного и духовного наследия как для внутренних, так и для иностранных туристов, практически не нанося ущерба окружающей среде. Она действует на основе принципов, направленных на гармонизацию интересов в обеспечении устойчивого экономического, социального и экологического развития нашей страны. В настоящее время усиление экологических проблем в глобальном масштабе демонстрация вниманию мирового сообщества проводимой благотворительной работы по устранению негативных последствий изменения климата и его сокращения из-за

безжалостного использования с расточительством, еще больше повышает необходимость, актуальность и значение устойчивого развития туризма, в частности, зеленого туризма. Узбекистан обладает богатыми природными ресурсами, уникальным культурным наследием и быстро развивающейся туристической отраслью. Географическое положение страны, климатические условия, разнообразие флоры и фауны, исторические памятники и культурные традиции создают благоприятные условия для развития зеленого туризма. Поэтому развитие зеленого туризма имеет большое значение не только для обеспечения экологической устойчивости, но и для экономики страны. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты экономических и социальных проблем развития зеленого туризма в Узбекистане и пути их решения.

Зеленый туризм оказывает прямое и косвенное влияние на устойчивое развитие экономики Узбекистана. Будут привлечены инвестиции в проекты зеленого туризма, такие как улучшение инфраструктуры экологических отелей, национальных парков и заповедников, создание экотуристических маршрутов, тематических парков и других объектов экотуризма. Это будет способствовать привлечению внутренних и иностранных инвестиций, внедрению новых технологий и экономическому росту. Такие инвестиции не только будут способствовать развитию туристической отрасли, но и окажут положительное влияние на строительство, транспорта, коммуникации и другие сферы. В сфере зеленого туризма возрастет спрос на гидов, экологов-экспертов, работников гостиниц, транспортных служащих, местных ремесленников, фермеров и многих других специалистов. Это играет особенно важную роль в обеспечении занятости населения в сельской местности, развитии сельской инфраструктуры и повышении доходов сельского населения. Туристы, интересующиеся зеленым туризмом, обычно приезжают на более длительный срок и тратят больше денег, чем другие виды туристов. Они приобретают экологически чистую продукцию, изделия местных ремесленников, различные услуги. Это приведет к увеличению доходов от туризма, пополнению местных бюджетов и общему экономическому росту. Зелёный туризм: организация малых гостевых домов, семейных гостиниц, развитие производство местной продукции и сувениров, в сельском хозяйстве даст толчок к развитию производства экологически чистых органических продуктов. создает новые возможности для малого и среднего бизнеса, такие как хранение, переработка, реализация, доставка товаров и других услуг. Это способствует диверсификации местной экономики, повышению конкурентоспособности и созданию новых рабочих мест.

Зеленый туризм способствует сохранению природных ресурсов, защите экосистем, сохранению биоразнообразия и снижению загрязнения окружающей среды. Здоровые экосистемы обеспечивают чистую воду, воздух, продовольствие и другие ресурсы, что важно для сельского хозяйства, рыболовства, фармацевтики и других отраслей. Сохранение природных ресурсов является основой долгосрочного экономического развития. Развитие зеленого туризма улучшит международный имидж Узбекистана как страны, ориентированной на экологически чистый и устойчивый туризм. Это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций, расширению международного сотрудничества и внедрению новых технологий в сферу туризма. В рамках проектов "зеленого" туризма будут модернизированы и построены новые дороги, системы транспорта, связи, водоснабжения, электроснабжения и другие объекты инфраструктуры. Это создаст удобства не только для туристов, но и для местного населения, повысит уровень их жизни и

внесет вклад в социально-экономическое развитие. Зеленый туризм обогащает туристический продукт Узбекистана и позволяет привлекать различные категории туристов, включая туристов, интересующихся экологией, природой, приключениями, культурой и историей. Это способствует сокращению сезонности туризма, обеспечению стабильности доходов от туризма и развитию местной экономики.

Факторы, влияющие на экономическую эффективность зеленого туризма

На экономическую эффективность зеленого туризма влияют такие факторы, как государственная политика и законодательная база, экологическое образование и осведомленность, качество обслуживания и соответствие международным стандартам, маркетинг и продвижение, участие местного населения, уровень развития инфраструктуры, безопасность и устойчивость. Государство играет важную роль, поддерживая зеленый туризм, улучшая инвестиционный климат, совершенствуя законодательную базу, внедряя экологические стандарты, предоставляя налоговые льготы и субсидии. Повышение экологической осведомленности населения и туристов, создание условий для "зеленого" туризма. Предоставлять информацию о преимуществах и принципах, формировать экологическую культуру. Необходимо обеспечить высококачественное обслуживание, соответствующее стандартам "зеленого" туризма, соответствовать международным стандартам, удовлетворять потребности и запросы туристов. Важно эффективно продвигать продукты зеленого туризма на внутреннем и международном рынках, широко пропагандировать потенциал зеленого туризма Узбекистана, использовать различные маркетинговые методы. Важно активное участие местного населения в проектах зеленого туризма, учет их интересов, предоставление им возможностей для создания рабочих мест и получения дохода. Уровень развития инфраструктурных объектов, таких как дороги, транспорт, системы связи, гостиницы и другие места проживания, рестораны, зоны отдыха, необходимые для развития зеленого туризма, также влияет на экономическую эффективность. Эта инфраструктура должна отвечать экологическим требованиям, строиться из устойчивых материалов, использовать энергосберегающие технологии и иметь системы управления отходами. Безопасность туристов и политическая и экономическая стабильность в стране являются важными условиями для развития зеленого туризма. Обеспечение безопасности туристов, повышение готовности к стихийным бедствиям и другим чрезвычайным ситуациям, поддержание политической и экономической стабильности повышают привлекательность зеленого туризма и обеспечивают его экономическую эффективность.

Проблемы развития зеленого туризма в Узбекистане и пути их решения

В Узбекистане существует ряд проблем в развитии зеленого туризма. Недостаточное финансирование является одной из важнейших проблем в этой области. Отсутствие достаточных финансовых ресурсов для реализации проектов зеленого туризма замедляет их развитие. Для решения этой проблемы наряду с средствами государственного бюджета необходимо привлечение международных грантов, частных инвестиций и банковских кредитов. Кроме того, важно создать специальные фонды для финансирования проектов зеленого туризма, расширить механизмы государственно-частного партнерства и предоставить налоговые льготы инвесторам.

Еще одна важная проблема - недостаточное развитие инфраструктуры. Существуют такие проблемы, как низкое качество современной инфраструктуры, отвечающей требованиям "зеленого" туризма, в частности, дорог, слаборазвитые транспортные и

коммуникационные системы, нехватка экологически чистого жилья. Для решения этой проблемы необходимо увеличить государственные инвестиции, привлечь частные инвестиции, модернизировать существующую инфраструктуру и построить новые объекты инфраструктуры.

Одной из серьезных проблем является несовершенство системы подготовки кадров. В сфере зеленого туризма наблюдается нехватка квалифицированных кадров, в том числе гидов, экологов-экспертов, менеджеров и других специалистов. Эту проблему можно решить путем совершенствования учебных программ, организации специальных курсов и тренингов, а также изучения и внедрения международного опыта. Недостаточное участие местного населения в проектах зеленого туризма также является проблемой, заслуживающей внимания. Наблюдается недостаточная осведомленность местного населения о проектах зеленого туризма, их неучастие в процессах планирования и реализации проектов. Для решения этой проблемы важно установить постоянный диалог с местным населением, учитывать их мнение, вовлекать их в проекты, создавать им рабочие места и предоставлять возможности для получения дохода. Экологические проблемы, включая нехватку воды, недостаточные системы управления отходами, загрязнение воздуха и воды, сокращение биоразнообразия, могут препятствовать развитию зеленого туризма. Эти проблемы могут быть решены путем внедрения экологических программ и технологий, совершенствования систем переработки отходов, рационального использования водных ресурсов и ужесточения законодательства об охране окружающей среды. Наконец, низкий уровень осведомленности о мировом опыте и информации в области зеленого туризма также является проблемой. Наблюдается недостаточная осведомленность населения и туристов о зеленом туризме, его преимуществах и принципах. Эту проблему можно решить путем усиления пропагандистской и образовательной работы, широкого использования средств массовой информации, интернета и социальных сетей, организации различных мероприятий, выставок и фестивалей.

Заключение

Развитие зеленого туризма в Узбекистане создает большие возможности для экономики страны. Благодаря развитию этого сектора будут созданы новые рабочие места, увеличены доходы, сохранены природные ресурсы и улучшен международный имидж страны. Для решения существующих проблем и полной реализации потенциала зеленого туризма важно сотрудничество государства, частного сектора и местного населения. В будущем необходимо более глубоко изучить экономическую эффективность зеленого туризма и разработать практические предложения.

Предложения

Зеленый туризм входит в состав ряда организаций и фирм, оказывающих туристические услуги, эффективно действующих в нашей стране, как новое направление. В связи с этим предприниматели, стремящиеся развивать зеленый туризм, сталкиваются с определенными проблемами. Для создания инфраструктуры, отвечающей мировым требованиям практически во всех регионах нашей страны, наряду с средствами государственного бюджета необходимо привлекать международные гранты, частные инвестиции и банковские кредиты.

2. Необходимо создать учебные заведения, специализирующиеся на подготовке специалистов в этой области, в том числе организовать учебные программы, специальные

курсы и тренинги для гидов, экологов-экспертов, менеджеров, уделить особое внимание изучению международного опыта.

3. Для повышения уровня участия местного населения в этой деятельности необходимо создать хорошо разработанную законодательную базу, включающую механизм их стимулирования.

REFERENCES

1. "Цели устойчивого развития Республики Узбекистан до 2030 года" Президента Республики Узбекистан (2020). Постановление о [Правительственные документы]
2. Министерство энергетики Республики Узбекистан. (2022). "Меры по развитию возобновляемых источников энергии." [Официальные отчеты].
3. Всемирный банк. (2021). "Перспективы развития зеленой экономики в Узбекистане." [Отчет].
4. Программа развития ООН (ПРООН). (2022). "Обеспечение экологической устойчивости в Узбекистане: проблемы и решения." [Исследование].
5. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). (2020). "Зеленая экономика: глобальные тенденции и стратегии." [Отчет].
6. https://edcom.uz/ru/news/news_03-06-2024-2/